

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 342 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish 226 <i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>
		Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi..... 231 <i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>
		Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода 235 <i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>
		Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari 238 <i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>
		Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli..... 241 <i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>
		Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes 244 <i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash..... 247 <i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>
		Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari..... 252 <i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 257 <i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>
		Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari 261 <i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi 264 <i>Mamadiyurov Jamol</i>
		Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar..... 268 <i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>
		Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati 271 <i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>
		Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers 275 Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL) 278 <i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>
		O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi 282 <i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>
		Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО 286 <i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>
		Развивать личностные качества учащихся на уроках географии..... 290 <i>Шадиева Нигора Шариповна</i>
		Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar 295 <i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>
		Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli..... 298 <i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>
		Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni 301 <i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>
		Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash 305 <i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>
		Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi..... 310 <i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>
		Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari 314 <i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>
		Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty..... 319 <i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish 322 Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur	322
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari 326 Orinboyeva Go'zal Polatovna	326
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan..... 330 Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna	330
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish..... 335 Jabbarova Zuhra Omondullayevna	335
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi 338 Z. N. Mamarajabova	338

QORAQALPOQLARNING DEHQONCHILIK MAROSIMLARI

Orinboyeva Go'zal Polatovna

Annotatsiya: Maqolada qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari, ularning kelib chiqishi va mazmuni tahlil qilingan. Urug' sepish, yer haydash, hosil yig'ish hamda suv bilan bog'liq marosimlarning ijtimoiy-madaniy ahamiyati ochib berilgan. Ushbu an'analar xalqning dunyoqarashi, e'tiqodi va mehnat madaniyatini aks ettiradi. Tadqiqot natijalari etnologiya fanida agrar marosimlar tizimini chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qoraqalpoqlar, dehqonchilik, urf-odat, marosim, e'tiqod, hosil, Dehqonbobo, etnologiya.

Abstract: The article examines the agricultural rituals of the Karakalpak people, their origins, and symbolic meanings. It analyzes traditions related to sowing, plowing, harvesting, and water ceremonies, highlighting their socio-cultural role and reflection of folk beliefs and worldview. The findings contribute to ethnological research by providing additional insights into agrarian ritual systems.

Key words: Karakalpaks, agriculture, customs, rituals, belief, harvest, Dehqonbobo, ethnology.

Аннотация: В статье рассматриваются земледельческие обряды каракалпаков, их происхождение и символическое значение. Анализируются традиции, связанные с посевом, пахотой, сбором урожая и водными ритуалами. Автор раскрывает их социально-культурное значение и связь с мировоззрением народа. Результаты исследования дополняют этнологическую науку новыми материалами по аграрным обрядам.

Ключевые слова: каракалпаки, земледелие, обычаи, обряды, вера, урожай, Дехканбаба, этнология.

KIRISH

Har qanday tarixiy davrda ham qoraqalpoq xalqining asosiy tirikchilik manbalari dehqonchilik va chorvachilik bo'lgan. Dehqonchilik madaniyati, uning shakllanish jarayoni hamda ushbu soha bilan bog'liq urf-odat va marosimlarni ilmiy nuqtai nazardan o'rganish masalasi tarixchi va etnograf olimlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Ma'lumki, asrlar davomida dehqonchilik xo'jaligini yuritish tajribasi asosida boy amaliy bilimlar va samarali usullar shakllangan. Natijada dehqonchilik jarayoniga oid o'ziga xos an'analar, marosimlar va ramziy qadriyatlar tizimi vujudga kelgan.

Dehqonlarning tabiat hodisalari oldidagi o'zligi, og'ir mehnat evaziga yetishtirilgan hosilning tabiiy ofatlar tufayli nobud bo'lishi, shuningdek, tabiatning noma'lum, ko'rinmas kuchlariga nisbatan qo'rquv hissi ularni ushbu kuchlarni tinchlantirish, ulardan himoya topish maqsadida turli marosimlarni bajarishga undagan. Shu tariqa, dehqonchilik bilan bog'liq diniy-sinoviylar tasavvurlar asosida marosim madaniyati shakllangan.

Dehqonchilikka oid urf-odat va marosimlarning aksariyati islomgacha bo'lgan davrlardagi tabiat hodisalarini ilohiylashtirish, osmon va yer xudolariga sig'inish kabi qadimiy e'tiqodiy qarashlarga asoslangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlarini o'rganishda ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar asarlarida muhim ma'lumotlar uchraydi. Ashirov o'z tadqiqotida qadimiy e'tiqodlar va marosimlarning xalq hayotidagi o'rnini tahlil qilib, dehqonchilik jarayonlari diniy tasavvurlar bilan chambarchas bog'langanini ko'rsatadi. Gulyamov esa qadimdan Xorazm hududida sug'orish tizimining shakllanishi va rivojlanishini yoritib, dehqonchilik madaniyatining suv resurslari bilan uzviy aloqadorligini asoslab bergan. Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asarida ekin maydonlarini yomon ko'zdan va zararkunandalardan himoya qilishga oid qadimiy urf-odatlar qayd etilgani, marosimlarning turkiy xalqlarda keng tarqalganligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, Ishaqov “Avesto”dagi chorvachilik va dehqonchilik bilan bog‘liq marosimlarni sharhlab, ular tabiat hodisalari va ilohiy kuchlarga ishonch asosida vujudga kelganini ta’kidlaydi. Nizanov qoraqalpoqlarning tarixiy-etnografik xususiyatlarini yoritib, dehqonchilik marosimlari xalqning ijtimoiy hayoti bilan chambarchas bog‘liq bo‘lganini ilmiy asosda bayon qilgan. Qaraqalpaq folklori to‘plamlarida esa urug‘ sepish, hosil yig‘ish va suv bilan bog‘liq marosimlarga doir ko‘plab afsona va qo‘shiqlar jamlangan. Bu ma’lumotlar dehqonchilik madaniyati nafaqat ishlab chiqarish, balki xalqning dunyoqarashi va qadriyatlarini aks ettiruvchi muhim ijtimoiy hodisa bo‘lganini ko‘rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot metodologiyasi qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlarini o‘rganishda tarixiy-etnografik manbalar, folklor to‘plamlari va dala materiallariga asoslanadi. Ma’lumotlar Shımbay va boshqa hududlarda yozib olingan mahalliy guvohliklar, shuningdek, qadimiy qo‘lyozmalar va folklor matnlaridan yig‘ib olindi. Tadqiqot jarayonida sifatli tahlil usuli qo‘llanib, marosimlarning kelib chiqishi, ramziy mazmuni va ijtimoiy ahamiyati solishtirma-etnografik yondashuv orqali izohlandi. “Avesto”, “Devonu lug‘atit turk” kabi manbalar asosida marosimlarning ildizlari qadimgi e’tiqodiy tasavvurlar bilan bog‘langanligi tahlil qilindi. Folklor qo‘shiqdori va marosimiy amaliyotlar etnografik kuzatuvlar asosida qayd etilib, ular zamonaviy ilmiy qarashlar bilan qiyosiy o‘rganildi. Shu yo‘sinda, to‘plangan daliliy materiallar umumlashtirilib, qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari xalqning dunyoqarashi va ijtimoiy hayotidagi o‘rni nuqtai nazaridan ilmiy tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘rta Osiyo xalqlariga xos bo‘lganidek, qoraqalpoqlar ham dehqonchilik ishlarini sharq xalqlarining an’anaviy taqvim asosida olib borganlar. Bahorgi dala ishlari mahalliy taqvimga ko‘ra yangi yil – quyoshning Baliq (Hut) yulduz turkumidan Qo‘y (Hamal) yulduz turkumiga o‘tgan paytdan, ya’ni hozirgi taqvim bo‘yicha 21-martdan boshlanib, 21 aprelgacha davom etgan ^[1].

Shu tariqa, dastlabki dehqonchilik ishlari odatda Navro‘z bayrami bilan bir vaqtda boshlanadi. Bahorgi yerga ishlov berish jarayonida hafta kunlariga ham alohida e’tibor qaratilgan. Xalq e’tiqodiga ko‘ra, hosilning barakali bo‘lishi uchun yer haydash va ekin ekish ishlarini dushanba kuni boshlash ma’qul hisoblangan. Dushanbadan boshqa kunlarda bunday ishlarni amalga oshirish omadsiz deb talqin qilingan va shuning uchun ular taqiqlangan.

Yer haydash jarayonida ham o‘ziga xos urf-odatlar mavjud bo‘lgan. Masalan, agar yer kunduzi haydalgan bo‘lsa, uni shimolga qarab, kechasi haydalgan taqdirda esa janubga qarab haydash odati mavjud edi ^[2]. Bunday marosimiy amaliyotlarning asosiy maqsadi – yilning barakali bo‘lishi va hosilning mo‘l-ko‘l yetishtirishiga erishish bo‘lgan. Ekin ekish mavsumining o‘z vaqtida va sifatli o‘tkazilishi dehqonchilikning muvaffaqiyatini belgilovchi omil sifatida qaralgan.

An’anaga ko‘ra, dalaga birinchi bo‘lib ish boshlash sharafi qishloqning yoshi ulug‘, obro‘-e’tiborli kishilaridan biriga nasib etgan. Xalq orasida bunday insonlar “omadli” deb e’tirof etilgan bo‘lib, ularning qo‘li bilan boshlangan ish barakali bo‘lishiga, fazilatlarini hosilga o‘tishiga ishonilgan.

Ekin ekish bilan bog‘liq marosimlarning barchasi – urug‘ sepish, uni parvarishlash va hosilni yig‘ib olish jarayonlarida xalq orasida “Dehqonbobo”ga bo‘lgan e’tiqod muhim o‘rin tutgan. Dehqonchilik homiysi hisoblangan Dehqonbobo xalq tasavvurida halol mehnat qiluvchi, o‘zgaralar haqiga xiyonat qilmaydigan, mehnatkash dehqonlarning rizqiga baraka kirituvchi pir sifatida gavdalangan.

Navro‘z bayrami bilan bir vaqtda ekishga tayyorgarlik ishlari ham boshlangan. Bo‘yinbog‘, kunda, mola kabi dehqonchilik anjomlarining tayyorligi tekshirib chiqilgan. Xalq orasida erta bahorda, ekin mavsumi boshlanishidan oldin, qurbonlik o‘tkazish odati keng tarqalgan bo‘lib, buning uchun jonliq so‘yilib, hid chiqarilgan.

Bunday qurbonliklar odatda masjid yoki qabristonlar yaqinida o‘tkazilgan va ularga oqsoqollar, tajribali dehqon otalar boshchilik qilgan. Ilgarilari marosim uchun har bir xonadondan bug‘doy yoki oziq-ovqat mahsulotlari yig‘ilgan bo‘lsa, keyinchalik bu maqsad uchun mablag‘ to‘planib, jonliq sotib olingan. Qurbonlik paytida Qur‘on oyatlari tilovat etilib, oqsoqollar bu amalning savobini o‘tgan ajdodlar ruhiga bag‘ishlagan hamda yangi yilning omadli, hosilli va barakali bo‘lishini Alloh taolodan so‘rab duo qilganlar.

Ajdodlarimiz bahor faslining dastlabki kunlarida dehqonchilik mavsumini boshlashdan avval bu sohada tajribali, yoshi ulug‘ kishilarni dalalarga olib borib, tuproqning holatini kuzatishgan va uning haydashga tayyortayyor emasligini aniqlashgan. Agar yer haydash uchun qulay bo‘lsa, dehqonlar orasida qadimdan mavjud bo‘lgan “chaqmoylar” deb ataluvchi marosim o‘tkazilgan. Ushbu marosimda xalq urf-odatiga ko‘ra qozon osilib, unga yog‘ solinib qizdirilgan va shu yog‘da bo‘g‘irsoq hamda chalpak pishirilgan. So‘ngra o‘sha yog‘ bilan oqsoqollar ho‘kizning shoxi, yelkasi, tuyoqlari, hatto pazna tishlarini ham moylab, baraka va omonlik tilaganlar. “Shaqmaylar” jarayonida ho‘kizlarga “ko‘z tegmasin” degan niyat bilan tumor taqish odati ham mavjud bo‘lgan.

Marosim yakunida mulla tomonidan Qur'on oyatlari tilovat qilinib, duolar o'qilgan. Shundan so'ng ho'kizlarning bo'yniga bo'yinturuq solingan. Bo'yinturuq taqish jarayonida dehqonlar ho'kizning bo'ynini tarar ekan, quyidagi so'zlarni aytganlar: "Bismillahir rohmanir rohiym, ey Xudoning jonivori, sening ota-bobolaringga ota-bobolarim qo'sh bog'lagan, ular senga xizmat qilgan, endi sening navbating. Yaxshi bo'lsang, yemingni yeysan, yomon bo'lsang, boshingni yeysan" [3].

Ho'kizlar dalaga tushirilgach, tajribali, yoshi katta dehqonlar ular yordamida dastlabki shudgorlash ishlarini amalga oshirishgan. Bahorgi dehqonchilik bilan bog'liq marosimlar yakunlangach, dehqonlar asosiy mehnat jarayoniga kirishganlar. Qishloq xo'jaligida ular o'zaro yordam tamoyiliga amal qilib, bir-biriga ko'maklashganlar. Chunki o'sha davrlarda dehqonlarning aksariyatida yetarli ishchi kuchi yoki hayvon yo'q edi. Shu bois ular o'zaro kelishuv asosida bir-birining ho'kizidan yoki mehnatidan foydalanganlar. Bunday mehnat almashinuvi "qo'sh haqi" deb atalgan bo'lib, u hosil yig'imi davrida qaytarilgan.

Ekin maydonlari shudgorlanib bo'lingach, urug' sepish ishlari boshlangan. Ushbu jarayonni odatda hurmatli oqsoqollar boshlab berganlar. Urug' sepish marosimi muqaddas sanalgan: dehqonning tanasi va ruhi pok bo'lishi, ishchi hayvonlarga ozor bermasligi hamda urug'ni o'ng qo'lda sepib, duolar o'qishi zarur deb hisoblangan.

"Avesto" kitobida qayd etilishicha, kim yerga mehnat bilan, o'ng va chap qo'lini muvofiq ishlatib urug' eksa, u mo'l-ko'l bug'doy yetishtiradi, unga bitmas-tuganmas boylik va baxt ato etiladi. Urug' sepish jarayonida oqsoqollar birinchi hovuch urug'ni "qushlar va qurt-qumursqalarning haqi" deb atab, uch marta yerga sochgan va "Iloyo, sochgan bir dona urug'imiz ming donaga aylansin", deb niyat qilganlar.

Ajdodlarimiz erta bahor faslida dehqonchilik ishlarini boshlashdan avval bu sohaga tajribali, yoshi ulug' insonlarni dalalarga olib borib, tuproqning shudgorlashga tayyor-tayyor emasligini aniqlaganlar. Agar yer haydashga yaroqli deb topilsa, dehqonchilikka oid qadimiy an'analardan biri – "chaqmoylar" marosimi o'tkazilgan. Ushbu marosim jarayonida qozon osilib, unga yog' quyilgan, yog' qizdirilib, unda bo'g'irsoq va chalpak pishirilgan. So'ngra shu qozondagi yog' bilan yoshi katta kishi ho'kizning shoxi, yelkasi, tuyoqlari hamda pazna tishlarini moylab, baraka va ko'z tegishdan saqlanish niyatida duo qilgan.

Marosim davomida ho'kizlarga yomon ko'z tegmasligi uchun turli tumorlar taqilgan, keyin esa mulla tomonidan oyatlar o'qilgan. Shundan so'ng ho'kizning bo'yniga bo'yinturuq solingan va dehqonlar quyidagi so'zlar bilan marosimni yakunlaganlar:

"Bismillahir rohmanir rohiym. Ey Xudoning jonivori, sening ota-bobolaring ota-bobolarimga xizmat qilgan, endi navbat sendadir. Yaxshi bo'lsang, yemingni yeysan, yomon bo'lsang, boshingni yeysan."

Ho'kizlar dalaga tushirilgach, avvalo katta yoshli dehqonlar ularni 2–3 marta haydab, yerga dastlabki ishlov berganlar. Bahorgi dehqonchilik bilan bog'liq marosimlar yakunlangach, asosiy ish jarayoni boshlangan. Yer haydashda dehqonlar o'zaro yordam asosida ishlaganlar, chunki ko'pchilikda ishchi hayvon yoki kuch yetishmas edi. Shuning uchun ular "qo'sh haqi" deb atalgan kelishuv asosida bir-birining hayvonlaridan yoki mehnatidan foydalanganlar. To'lov hosil yig'imi vaqtida amalga oshirilgan.

Ekin maydonlari shudgorlangach, urug' sepish marosimi boshlanib, bu ishni odatda oqsoqol otalar boshlab berganlar. Dehqon urug' sepayotganda jismoniy va ruhiy pok bo'lishi, ishchi hayvonlarga ozor bermasligi, duolarni o'qib, urug'ni faqat o'ng qo'l bilan sepishi lozim deb hisoblangan. "Avesto"da qayd etilishicha: "Kimki yerga o'ng qo'l bilan ishlov bersa, mo'l-ko'l bug'doy yeyaydi, u bitmas-tuganmas baraka va baxtga erishadi" [4].

Urug' sepish marosimida otalar dastlabki hovuch urug'ni "qushlar va qurt-qumursqalarning haqqi" deb niyat qilib uch marta sochgan, so'ng "Iloyo, sochgan bir dona urug'imiz ming donaga aylansin" degan duoni aytganlar. Shundan so'ng barcha dehqonlar urug' sepishga kirishgan. Urug' sepayotgan dehqonlar odatda yer egasi tomonidan oziq-ovqat bilan ta'minlangan, ba'zan qishloq aholisi, ayniqsa farzandsiz yoki bemor oilalar ular uchun taomlar olib kelib, duolar so'rashgan. Chunki xalq e'tiqodiga ko'ra, urug' sepayotgan dehqon eng savobli ishni amalga oshirayotgan inson bo'lib, uning niyati ijobat bo'ladi deb ishonilgan.

Hosilni yetishtirish va saqlash jarayonida ham turli urf-odatlar mavjud bo'lgan. Masalan, ekinzorlarga yomon ko'z tegmasligi uchun begona kishilar kiritilmagan, ekinzor atrofiga hayvonning bosh suyagi yoki tosh osilgan. Qushlardan himoyalaniish maqsadida yog'ochdan xoch shaklida qo'riqchi ustun o'rnatilib, unga eski kiyimlar kiydirilgan. O'troq va yarim ko'chmanchi aholining hosilni himoya qilish usullarida etnik xususiyatlar namoyon bo'lgan: o'troq xalq doira va shaqildoq kabi ovoz chiqaruvchi asboblar ishlatgan bo'lsa, yarim ko'chmanchilar ot minib dalani aylanib chiqib, xaltadagi toshlarni ekinzor bo'ylab sochganlar.

Bunday hosilni himoya qilish urf-odatlari turkiy xalqlarda qadimdan mavjud bo'lgan. "Devonu lug'otit turk" asarida ekinni yomon ko'zdan saqlovchi qo'riqchi "abaki", hosilni qushlardan himoya qiluvchi qo'riqchi esa "kosguk" deb atalganligi qayd etiladi [5].

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqadiki, qoraqalpoqlarda ekin ekish va uni parvarishlash jarayoniga oid ko'plab urf-odat va marosimlar mavjud bo'lgan. Ushbu marosimlar asrlar davomida shakllanib, dehqonlarning dunyoqarashi, e'tiqodi va mehnat madaniyatini ifodalagan. Xalq orasida dehqonlarga nisbatan ezgu tilaklar aytilgan, masalan: "Yering qo'riq bo'lsin, tikkaning ko'karib, biring ming bo'lsin! Baraka kesak ko'paysin!"

Bu kabi aytmalar dehqonchilik jarayonining nafaqat iqtisodiy, balki ma'naviy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lganini ko'rsatadi.

*Diyqanğa háreket bersin,
 Sháshmege bereket bersin,
 Mádiynede Muhammed,
 Túrkstanda Xojaxmet,
 Dayım bizdi qollağan,
 Duyım pirlerge raxmet.
 Ámin, Allahıw ákbar!*

Yuqorida ta'kidlanganidek, xalqimiz orasida ekin ekish, uni parvarishlash va hosilni yig'ib olish jarayonida Dehqonbobo va Xizr ota timsollariga ishonch katta bo'lgan. Ushbu obrazlar xalq ongida nafaqat dehqonchilik, balki boshqa mehnat sohalarining ham homiysi sifatida qadrlanadi. Dehqonbobo vazifasini, odatda, yoshi ulug', tajribali otalar bajarib kelgan.

Mahalliy aholi hosildorlik darajasi asosan ob-havo sharoitlariga bog'liqligini chuqur anglagan. Shu bois, qurg'oqchilik yillarida dehqonlar yomg'ir chaqirish marosimlarini o'tkazganlar. Ayrim hududlarda dalaning chetiga qurbaqa tutib osish urf bo'lgan, chunki xalq orasida "qurbaqa yomg'ir chaqiradi" degan e'tiqod mavjud bo'lgan.

Suv bilan bog'liq urf-odat va marosimlarning ildizi qadimgi davrlarga borib taqaladi. "Avesto" manbalarida yer, suv va hosildorlik xudosi sifatida Anaxita tilga olinadi. Shuningdek, Xorazm vohasida suv xudosi sifatida Xubbi nomi bilan atalgan iloh mavjud bo'lgan. Unga atab qurbonliklar o'tkazilgan, madhiyalar bitilgan va haykallar o'rnatilgan.

*Bol, bol, bolsın – bol bolsın,
 Baq nesiybeñ mol bolsın,
 Bulaq kózi joǵalmasın,
 Aǵıwa suwlar suwalmasın,
 Aǵıwlar jayıla bersin,
 Aspanıw zamin hól bolsın,
 Ay dalalar suwǵa qanıp,
 Aydıń shalqar kól bolsın.*

Yog'ingarchilik mavsumida yomg'irni to'xtatish maqsadida xalq orasida turli marosimlar o'tkazilgan. Dehqonchilik bilan bog'liq urf-odatlarining asosiy maqsadi inson hayotining barqarorligini ta'minlashga, ya'ni mo'l hosil yetishtirish, uni isrof qilmasdan yig'ib-terib olishga qaratilganligini kuzatish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, xalqimizning dehqonchilik madaniyatini o'rganish mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti hamda madaniy taraqqiyotini turli davrlar kesimida tahlil etishda muhim ilmiy manba hisoblanadi. Bu jarayon xalq xo'jaligi bilan bog'liq qadimiy marosimlar va an'analar orqali jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy hamda ma'naviy hayotidagi o'zgarishlarni yoritishda etnologiya faniga qo'shimcha daliliiy materiallar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ashirov A. O'zbek xalqining qadimiy e'tiqod va marosimlari. – Toshkent: Fan, 2008. – 215 b.
2. Gulyamov Ya. Istoriya orosheniya Khorezma s drevneyshikh vremen do nashikh dney. – Toshkent: Izdatelstvo AN UzSSR, 1957. – 340 s.
3. Dala jazıwları. – Shımbay rayoni, Doslıq MJ, 2025. – 48 b.
4. Ishaqov M. Avestoda chorva va chorvador. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007. – 192 b.
5. Qaraqalpaq folklori. – 77–87-tomlar. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2014.
6. Qoshg'ariy Mahmud. Devonu lug'atit turk. – Toshkent: Fan, 2001. – 550 b.
7. Nizanov M. Qoraqalpoqlar. – Nókis: Bilim, 2020. – 276 b.
8. Narziqulov A. Dehqon taqviimi. – Toshkent: Mehnat, 1991. – 130 b.
9. Qayıpbergenov T. Qaraqalpaqnama. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1998. – 220 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.